

Note:

This document contains a lay summary in Catalan of the article “Data sharing ethics toolkit: The Human Cell Atlas” by Kirby et al. *Nature Communications* (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54300-3>. Please use this citation when referring to this work. Translation of this lay summary to other languages can be found at <https://zenodo.org/communities/hcaewg/>

Nota:

Aquest document conté un resum divulgatiu en català de l'article “Data sharing ethics toolkit: The Human Cell Atlas” de Kirby *et al.* *Nature Communications* (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54300-3>. Feu servir aquesta citació quan es facin referències a aquest treball. La traducció d'aquest resum a altres llengües es troba a <https://zenodo.org/communities/hcaewg/>

Eines ètiques per a l'intercanvi de dades: l'Atlas Cel·lular Humà

La correspondència en anglès relacionada amb aquest article pot dirigir-se a Emily Kirby (emily.kirby@mail.mcgill.ca).

Autors

Emily Kirby (1), Alexander Bernier (1), Roderic Guigó (2), Barbara Wold (3), Fabiana Arzuaga (4), Mayumi Kusunose (5), Ma'n Zawati (1), Bartha M. Knoppers (1).

- (1) Centre of Genomics and Policy, School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, McGill University, 740 Dr. Penfield, Suite 5200, Montreal, QC, Canada
- (2) Bioinformatics and Genomics, Center for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute for Science and Technology (BIST), Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, Catalonia Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Catalonia
- (3) Division of Biology and Biological Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, CA, 91125, USA
- (4) Interministerial Commission on Advanced Therapies
Ministry of Science, Technology and Innovation -Argentina
Godoy Cruz 2320. 4th Floor, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
- (5) IMS RIKEN Center for Integrative Medical Sciences
1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama City, Kanagawa, 230-0045, Japan

Resum**Què és l'Atlas Cel·lular Humà?**

La iniciativa d'investigació anomenada Atlas Cel·lular Humà (Human Cell Atlas, HCA), treballa en el mapatge de totes les cèl·lules del cos humà. Això transformarà la nostra comprensió de la biologia i la malaltia, i revolucionarà tant el diagnòstic com el tractament de les malalties.

Tots els organismes són formats per cèl·lules, les peces bàsiques que formen el cos. Mitjançant la tecnologia més avançada, l'Atlas Cel·lular Humà va creant un mapa detallat de totes les nostres cèl·lules i de la seva funció.

El cos humà està format per uns 37 mil milions de cèl·lules, cadascuna amb la seva especialització. Per exemple, algunes cèl·lules cooperen per crear òrgans com el cervell, els pulmons o el fetge, o es transformen en glòbuls de sang que circulen per tot el cos. Entendre les nostres cèl·lules és vital per entendre com treballa el cos humà i què no funciona en la malaltia, però encara no sabem quants tipus de cèl·lules existeixen.

El HCA està creant un mapa en 3D de totes les cèl·lules humanes. Quan això sigui una realitat, els investigadors podran navegar per aquest mapa com naveguem amb Google Maps, i "s'introduiran" gradualment dins dels òrgans, dels teixits i de les cèl·lules per entendre cadascuna de les menes de cèl·lules humanes al llarg de tot el seu cicle, des que són creades fins a la seva maduresa.

Es podrà accedir a aquest mapa de forma oberta des de tot el món per ajudar els científics en la comprensió de la biologia i de les malalties. La investigació del HCA ja ha ajudat a entendre millor el càncer i malalties del cor i dels pulmons, la COVID-19, la fibrosi quística i altres malalties. L'atles ens portarà a noves maneres de diagnosticar i de tractar les malalties, i transformarà la sanitat del futur.

Què hi ha de complex en els aspectes ètics i legals de l'Atlas Cel·lular Humà?

El HCA per ell mateix no recull ni analitza les mostres de teixit biològic, ni cap mostra es comparteix amb el HCA (només dades). Més aviat el HCA és una gran comunitat de científics i de participants en la recerca, de tot el món, que han decidit lliurar dades vinculades amb mostres de teixits que han recollit com a part de la seva recerca local.

Això implica que les dades que es faciliten al HCA es recullen a diferents països, sota reglamentacions diferents (lleis, normes i polítiques institucionals). Les regles poden canviar fins i tot dins d'un mateix país segons el tipus de mostra biològica de teixit i el context en què s'ha recollit. Per exemple, poden donar-se requeriments específics legals i ètics que s'apliquen segons si les mostres es recullen entre participants adults o pediàtrics, individus vius o morts, o en un context clínic o d'investigació, etc.

Diferents països també poden tenir diferents normatives sobre la protecció i la privacitat de les dades personals, entre les quals poden incloure's certs tipus de dades d'investigació. Això té un impacte en com poden transferir-se les dades associades amb aquestes mostres al HCA i en com es fan accessibles als investigadors que facin servir l'Atlas Cel·lular Humà.

Eines desenvolupades pel Grup de Treball sobre Ètica de l'Atlas Cel·lular Humà

Des d'una perspectiva legal i ètica, crear una infraestructura a gran escala com el HCA suposa un teixit legal i ètic força complex. Per investigar aquesta problemàtica, el HCA va organitzar el Grup de Treball sobre Ètica (Ethics Working Group, EWG), un grup de treball que ha estat funcionant per construir una base sòlida amb què abordar les complexitats de la recopilació i l'intercanvi de dades que implica el desenvolupament de l'atles. L'EWG del HCA ha generat documentació que

proposa maneres de complir amb les normes locals i internacionals d'investigació i de protecció de dades.

El joc d'eines ètiques del HCA és accessible públicament en línia a www.humancellatlas.org/ethics. S'han desenvolupat diferents eines per ajudar els interlocutors del HCA en diferents punts del cicle de vida de les dades (recopilació, emmagatzematge i intercanvi). Per exemple, s'hi inclouen:

- Eines de consentiment i models de formularis de consentiment;
- Documents que expliquen el HCA als equips locals d'investigació i als seus comitès d'investigació ètica (per exemple, comitès que revisen la validesa de la recerca i que asseguren la protecció dels participants en la recerca a l'indret on es fa aquesta recerca).
- Documents per ajudar els investigadors a intercanviar mostres de teixit i les dades que s'hi associen.

Els investigadors poden fer servir diverses d'aquestes eines per adaptar-se a casos específics, com ara a determinades poblacions (pediàtrica, per exemple) o situacions (clínica, d'investigació, de donació de teixits, etc.).

Esperem que la tasca de l'EWG, particularment els formularis que es proposen al joc d'eines ètic, contribuiran a la tasca de la recerca internacional futura per desenvolupar plantejaments similars. Aconsellem que aquests plantejaments tinguin en compte el requeriments locals dels científics col·laboradors (lleis, polítiques, etc.). També haurien d'establir mètodes comuns de recollida i d'intercanvi de dades (com la terminologia en els documents de consentiment) per tal de permetre que les dades recollides a diferents regions i contextos puguin intercanviar-se amb l'objectiu de crear recursos de recerca més extensos, com el HCA. Amb el temps, desitjariem que les eines puguin evolucionar a mesura que es rebien els comentaris de la comunitat d'investigadors i d'altres interlocutors que contribueixin en l'atles i que el facin servir.